

JURISPRUDENCE

ON SOME ASPECTS OF THE LAW AND THE LEGAL SYSTEM OF THE TURKIC STATES

A. Sman,
Professor,
Doctor of Law,
researcher
Ankara Yildirim Beyazit University
(Turkey, Ankara)
M. Dusanbekova,
Master of Laws,
(Kazakhstan, Astana)
N. Gaharmanova,
Master of Laws,
(Kazakhstan, Astana)
A. Yagmusova
Master of Laws,
(Kazakhstan, Astana)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409746>

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРАВА И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ

Сман А.,
Профессор,
доктор юридических наук,
исследователь
Университета Анкара Йылдырым Бязит
(Турция, Анкара)
Дусанбекова М.А.,
магистр юридических наук,
(Казахстан, Астана)
Гахарманова Н.Б.,
магистр юридических наук,
(Казахстан, Астана)
Ягмусова А.Ф.
магистр юридических наук,
(Казахстан, Астана)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409746>

Abstract

This article provides some analysis of the organization of law and the legal system of the Turkic states based on the available materials and the authors' own conclusions.

Аннотация

В данной статье проводится некоторый анализ организации права и правовой системы тюркских государств на основе имеющихся материалов и собственных выводов авторов.

Keywords: Turkic states, Turks, Turkic law, laws.

Ключевые слова: тюркские государства, тюрки, тюркское право, законы.

21 век вносит свои изменения на устоявшиеся за последние годы взгляды на право и правовые системы во всем мире. Новый век выдвигает новые требования для повышения нравственных, духовных и моральных установок для человечества. Одним из них является менталитет народа и в данном случае менталитет тюркских народов, который недостаточно изучен учеными и на который накладывает свое влияние право, а именно тюркское право, о котором также недостаточно сведений. Но вместе с этим, право, регулируя общественные отношения,

способствует прогрессу не только тюркских народов и населяющих их государств, но и прогрессу человечества.

По утверждению А. Салагарова численность тюрков превысила 201 млн.чел. и прогнозируемые ООН численности тюркских стран будут преодолены намного раньше времени прогнозирования[1].

Исходя из этого, должна найти место в мировой правовой системе и тюркская правовая система. При этом нужно сохранить и возродить основу составляющих национальной, правовой системы, суть которой состоит в сохранении собственной нормативной культуры, где право и

правовая культура составляют её важнейшие элементы.

История народа, государств неразрывно связано с историей права. Действенность любой государственно-правовой системы определяется тем, насколько ее нормы соответствуют обычаям и традициям народа. Причем у каждого народа имеется свое "традиционное" или обычное право. Общеобязательностью обычного права на протяжении длительного исторического периода, являвшегося регулятором общественных отношений, являлся менталитет народа и оно выступает мерилом общественной необходимости и находило свое отражение в обычном праве.

Обычное право больше преобладало в устном характере. Некоторые обычно-правовые системы имели письменную форму. Обычное народное право основано на привычном поведении, питаемое повседневной практикой, постоянно воспроизводящиеся обществом – вот главный охраняющий элемент, главная сила, на которую опирается эта система[2].

Кроме обычного права в мире существует законодательное право, законодательство. Законодательство, как правило - это усовершенствованное обычное право. То есть всякая новая норма в смысловом значении отрицает, отменяет, изменяет, модифицирует старую конструкцию, распространяет на новый круг субъектов права существующую норму, чаще всего обычно-правовую.

Кроме внутреннего государственного законодательства, существует ещё и мировое законодательство. «Мировое сообщество практически повсеместно выработало иную правовую форму-закон, как акт волеизъявления высшей государственной власти. И такой переход был обусловлен необходимостью ускорения социально – экономического развития сообществ и их межгосударственной интеграцией. В новых условиях значение межгосударственной конкуренции возрастает многократно, и залогом социального процветания, самосохранения народа выступают условия быстрого реагирования сообщества в целом на изменения социально-экономического положения страны на международной арене»[3].

Но, несмотря на значительный труд юристов-правоведов, современное законодательство в тюркских государствах не удовлетворяет запросы как государств, так и граждан, так как за последние годы произошли большие диспропорции в соотношении обычного народного права и нормы закона. Органичная взаимосвязанность обычного народного права и законодательства была более тесной в предшествующие исторические эпохи, там, где традиционность, преемственность были более выражены и воспринимались как социальная потребность. Изменившиеся исторические события ставят новые задачи, и новые взгляды на законодательство, его осмысление и анализ исторического пути пройденного тюркскими народами, который позволит выявить ошибки и устранить их и тем самым облегчит и улучшит жизнь современных людей.

Для осмысления нами поставленной задачи необходимо заглянуть в историческое прошлое. С древних времен тюркские народы имели государственность. Государства были всякие - маленькие и большие. Но были времена, когда по воле обстоятельств и политических соображений многие тюркские государства объединялись в каганаты или проще в империи. Всякая государственность или империя опирается на правопорядок, а всякое государство на закон. Тюрки не составляли исключения. Тюркские государства в древние и средние века опирались на законы тюркского обычного права. В средние века начиная с IX века, некоторые тюркские правители, провозглашали религии в ранг официальной государственной религии, соответственно в этих государствах вводились и законы. В то время игнорировалось обычное тюркское право, игнорировала преемственность обычно-правовой нормы и законодательного нововведения, тем самым создавалась оторванность народа от его естественных прав.

По утверждению Садри Максуди Арсала существуют два вида истории права: история общего права, повествующая об истории права всего человечества; история национального права, ведущая речь о правовой структуре (организации) определенной нации в различные периоды ее истории[4].

Можно согласиться с автором, что история же национального права - это история права исключительно определенной нации. Мы не ставим цель изучить историю общего права, но определить историю появления тюркского права необходимо.

По мнению Садри Максуди Арсала с исторической точки зрения, в истории каждого народа существуют два основных, отличающихся друг от друга периода:

- 1) период обычного права, состоящего из комплекса неписаных правовых обычаев и традиций;
- 2) период писаных законов.

К первому периоду он относил два вида источников: национальные источники, иностранные источники.

Наиболее важными из национальных источников являются следующие: 1) язык, 2) фольклор (сказания, легенды, пословицы и поговорки), 3) народные обычаи и традиции, имеющие отношение к праву, 4) эпитафии, 5) правовые документы, 6) произведения художественной, исторической и научной литературы.

1. Язык. Одним из самых важных источников данного периода является язык народа. При помощи слов, составляющих все богатство лексики национального языка, можно получить некоторое представление об очень древних, относящихся еще к эпохе возникновения самого языка правовых институтах какого-либо народа.

2. Фольклор. Вторым важным источником данного периода является фольклор. В фольклоре обычно отражаются наиболее древние нравственные и правовые представления народа. Представления народов о жизни, связанные с обычаями и традициями, меняются очень медленно. Воззрения на общественную жизнь, относящиеся к самым

древним периодам, существуют без особых изменений в течение веков.

3. Правовые обычаи. Следующим важным источником являются правовые обычаи. Некоторые из них продолжают жить и после появления писанных законов. Правовые обычаи какого-либо народа, еще сохранившиеся в некоторых его социальных группах, определенных слоях, являются остатками правовой системы более древнего периода.

4. Эпитафии. Что касается эпитафий, то в тех из них, которые были созданы еще до эпохи писанных законов, могут встретиться данные, которые могут помочь понять правовые представления древних эпох. Но не у каждого народа есть подобные эпитафии.

5. Правовые документы. Документы старых времен (векселя, договоры, завещания) также являются важными источниками для определения основ права старых времен.

6. Исторические, литературные и научные труды.

Ко второму периоду, то есть периоду писанного права, к важнейшим источникам он относил следующие источники:

- 1) писанные законы и своды законов (кодексы);
- 2) исторические труды;
- 3) литературные произведения;
- 4) научные труды, относящиеся к праву;
- 5) юридические документы;
- 6) произведения иностранных авторов.

Автор утверждал, что существует история французского права - это история права совокупности людей, проживающих в стране, известной под названием «Франция».

История английского права - это история права народа, проживающего на территории под названием «Англия».

История же тюркской расы не похожа ни на французскую, ни на английскую историю [5].

По его мнению, тюрки являются расой, которая создала на различных территориях и континентах земного шара множество государств. В свое время тюрки создали мощные государства в Китае, Индии, Восточной Европе, Средней Европе, Сирии, Египте и Ираке и правили этими территориями.

Во всех этих государствах господствовали правовые принципы, порожденные тюркским гением. Историю права каких тюрков мы имеем в виду, говоря об истории тюркского права?

Понятие «история тюркского права» очень широкое. Есть необходимость его как-то отграничить.

По его утверждению история права, есть история права тюрков, живущих в Турции. Самый близкий к нам период этой истории - история права Османского государства. С этим утверждением можно не согласиться, так как Османское государство, в свою очередь, возникло на месте государства Сельджукидов. Тюрки, господствовавшие в Сельджукском и Османском государствах, не были потомками того населения, которое жило в Анатолии с древнейших времен.

Предками этих тюрков являются тюркские племена, пришедшие из Средней Азии. Их правовые представления и принципы принесены ими из Средней Азии, а именно из территории современного Казахстана, Узбекистана, Киргизии и т.д., то есть корни правовых воззрений сельджукских и османских тюрков восходят к праву среднеазиатских тюрков.

Кроме того, в жизни тюрков как сельджукского, так и османского периода важную роль играло мусульманское право. В эти два периода собственная оригинальная правовая система тюрков была полностью исламизирована. В дальнейшем собственно мусульманское право воспринималось тюрками как свое.

Поэтому, чтобы понять происхождение правовых воззрений и институтов тюрков, необходимо знать как доисламское тюркское право, так и основы мусульманского права.

Таким образом, история права тюрков, с одной стороны, связана с доисламским правом тюрков Центральной Азии, а с другой - с мусульманским правом.

Д. Шакиров также считает, что настало время для начала полномасштабного изучения тюркского права [6]. По его мнению, с исторической точки зрения, в истории каждого народа выделяются периоды обычного права, состоящего из неписаных правил, обычаев и традиций, а также периода писанных законов.

Он указывает, что первым периодом (неизбежным) исторического развития права, является период существования обычного права, источниками которого являются: 1) язык, 2) фольклор (сказания, легенды, пословицы и поговорки), 3) народные обычаи и традиции, имеющие отношение к праву, 4) эпитафии, 5) правовые документы, 6) произведения художественной, исторической и научной литературы.

Вторым периодом является период писаного права, источниками которого являются: 1) писанные законы и своды законов (кодексы), 2) исторические труды, 3) литературные произведения, 4) научные труды, относящиеся к праву, 5) юридические документы, 6) произведения иностранных авторов [7].

По его убеждению, если исходить из стереотипов и предубеждений, то у тюрков не существовало ничего из второго периода, и существовала часть - из первого периода.

Поскольку наличие у тюрков языка, традиций (у обывателей), и с трудом - эпитафий (у ученых), еще допускалось, то существование писанных документов, произведений литературы, истории, а тем более - кодексов, категорически отвергалось.

Поскольку настоящая статья является лишь квинтэссенцией множества, а на подробное описание частей множества не имеет смысла останавливаться в формате статьи, было бы уместным лишь вкратце остановиться на источниках из каждого периода.

Как и Садри Максуди Арсал, он указывает, что в первый период большую объединяющую роль в

праве сыграл язык. При помощи слов, используя богатство языка, выражается вся суть права.

Бесспорно, тюрки говорили и писали на разных языках, в разное время: использовали арамейское письмо, арабское, латинское и т.д., однако с древних времен и до нынешних, тюркский язык очень мало изменился, и хорошо знающий родной диалект какого-то тюркского языка, может понять и прочесть любые древние памятники письменности, начиная от орхон-енисейских и «KutadguBilik», заканчивая «CodexCumanicus» и «Судебником» М. Гоша.

Что касается казахского языка, то он является одним из диалектов кыпчакского, на котором (прародителе значительной части тюркских языков) - 700 лет назад говорили все, от Алтая до Дуная. Говорили на нем и в Египте, где также одно время доминировали кыпчаки. Не случайно, ввиду использования этого языка многими народами, и, учитывая усиление торговых отношений между европейскими странами и странами, где государственным был тюркский язык, монахи из Европы создали памятник кыпчакской письменности XII века, знаменитый словарь «CodexCumanicus» (кодекс куманов) [8].

И в этом отношении, можно заметить, что в современное время *необходимо обеспечить научную основу для обеспечения единого языка для современных тюркских государств и казахский язык как язык, близкородственный среднетюркскому языку ортатюрк, может быть превращен в международный язык. В пользу этого довода свидетельствует и то обстоятельство, что все принимаемые международные соглашения в рамках Организации Тюркских государств, принимаются на русском, английском и других языках, хотя прошло более 13 лет с момента создания организации. Полагаем, что настало время принятия правовых международных документов на общем тюркском языке, что будет в перспективе способствовать новому витку международных отношений тюркских стран. Констатируя, можно заметить, что последние документы также принимались на английском языке соответственно, что в конечном счете уменьшает значимость созданной организации, так как в первом правовом документе указано на общность языка [9].*

Безусловно, то, что развитие международных отношений тюркских государств требует обновления во многих сферах деятельности и одним из них является построение правовой системы, основываясь на достижениях обычного тюркского права, что объединит страны современного Тюркского содружества. Но для ускорения данного процесса необходимо принятие основополагающего тюркского языка, равного для всех тюркских стран, а это обстоятельство будет способствовать созданию и раз-

витию общей правовой системы с помощью тюркского правового языка, где будут присутствовать одинаковые юридические термины и понятия. Без ортатюрк языка - нет правового языка, а соответственно нет и тюркского права, как такового. О доводах в пользу этого можно говорить много, но несомненно, что только право, регулируя общественные отношения, регулирует политические, экономические, социальные, культурные отношения, способствует созданию и совершенствованию как государственно-правовой системы, так и международно-правового механизма, что может найти воплощение в укреплении и сотрудничестве Организации государств тюркского содружества, так и самих тюркских государств. Можно согласиться с автором Д.Шакировым, но по нашему мнению, правовая система тюркских государств должна быть унифицирована, приближена, исходя из основных общих принципов, как к примеру, романо-германская правовая система, основой которой является закон, а в данном случае основой также могут выступать закон, но с учетом обычного тюркского права, а многие юридические термины могут быть приняты вновь.

Объединению тюркских государств может служить не только воля этих государств, но самым главным механизмом объединения является общий язык и общее право. Только эти основные нововведения будут служить прогрессу и процветанию тюркских государств.

Список литературы:

1. Салагаров А. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ И НАРОДОВ. | Политика maxpark.com/community/politic/content...
2. Тюркское обычное право - Статьи собранные - Каталог статей - Саки и... sak.ucoz.kz/publ/tjurkskoe_obychnoe.
3. Тумерова А.Т. "Обычное право бурят в монгольской правовой системе". Улан-Уде. 2004г. с. 98-100.
4. С.Арсал "Тюркская история и право" xacitarxan.narod.ru/sma/content.htm
5. С.Арсал "Тюркская история и право" xacitarxan.narod.ru/sma/content.htm
6. Д. Шакиров Тюрки и основы тюркского права: анализ и перспективы journal.zakon.kz/4478370-tjurki-i-o...
7. Шакиров Д. Тюрки и основы тюркского права: анализ и перспективы journal.zakon.kz/4478370-tjurki-i-o...
8. Гаркавец А. Кыпчакское письменное наследие, том I. Каталог и тексты памятников армянским письмом, Алматы, Дешт-и-Кыпчак, 2002.
9. СОГЛАШЕНИЕ ВП КР от 3 октября 2009 года "О создании ... cbd.minjust.gov.kg/act/preview/gu-gu